

Ferramenta da Terapia

Psicodinâmica: Uso de Técnicas de Psicodrama

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O uso de técnicas de psicodrama é uma ferramenta terapêutica da Terapia Psicodinâmica que se utiliza de representações dramáticas e simbólicas de situações vividas pelo paciente, visando explorar e trabalhar questões emocionais, relacionais e inconscientes.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "psicodrama" deriva do Grego *psyché*, que significa "mente" ou "alma", e *drama*, que remete a "ação" ou "representação teatral".

Enciclopédia da Conscienciologia

Sinonimologia: 01. Encenação psicodramática; 02. Dramatização terapêutica; 03. Representação simbólica de conflitos.

Neologia: A expressão "uso de técnicas de psicodrama" constitui uma neologia técnica da Terapia Psicodinâmica.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da resolução de conflitos através do drama; a reciclopensenedade das representações dramáticas na psicoterapia; a neopensenedade da expressão emocional através da encenação.

Fatologia: O uso de técnicas de psicodrama na Terapia Psicodinâmica compreende uma série de procedimentos terapêuticos, tais como:

Dramatização de Situações Vividas: O paciente é convidado a representar, de forma simbólica, situações do seu cotidiano ou experiências passadas que estejam relacionadas aos seus conflitos emocionais ou questões não resolvidas.

Exploração de Papéis e Personagens: Durante a encenação, o paciente pode experimentar diferentes papéis e identidades, permitindo-lhe explorar

Enciclopédia da Conscienciologia
diversas perspectivas e ampliar sua compreensão sobre si mesmo e suas relações interpessoais.

Expressão de Sentimentos e Emoções: Através da dramatização, o paciente tem a oportunidade de expressar livremente seus sentimentos e emoções, muitas vezes reprimidos ou inconscientes, possibilitando a catarse emocional e o alívio do sofrimento psíquico.

Análise Simbólica: O terapeuta e o paciente analisam conjuntamente as representações dramáticas, buscando identificar e compreender os significados simbólicos subjacentes aos personagens, cenários e enredos encenados.

Parafatologia: A paraterapia de suporte oferecida pelo terapeuta durante as sessões de psicodrama, que propicia um ambiente seguro e acolhedor para a expressão emocional e a exploração terapêutica.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O uso de técnicas de psicodrama pode ser sinergizado com outras abordagens terapêuticas, como a interpretação dos sonhos, a análise de lapsos e atos falhos, e a investigação do

Enciclopédia da Conscienciologia
material clínico, ampliando a compreensão dos processos inconscientes e a eficácia do tratamento.

Principiologia: O uso de técnicas de psicodrama está alinhado com os princípios da catarse emocional, da identificação projetiva e da introspecção reflexiva, fundamentais para o processo terapêutico psicodinâmico.

Codigologia: O código de ética profissional na condução das sessões de psicodrama; os códigos de conduta na proteção da privacidade e confidencialidade do paciente durante as representações dramáticas.

Teoriologia: O uso de técnicas de psicodrama fundamenta-se na teoria psicodinâmica, que postula a existência de processos inconscientes e a importância da expressão simbólica na elaboração de conflitos e na promoção do autoconhecimento, conforme proposto por Jacob Levy Moreno, o criador do psicodrama.

Voluntariologia: O voluntariado na condução de sessões de psicodrama em instituições de saúde mental e centros de psicoterapia, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e emocional dos participantes.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Laboratoriologia: Os laboratórios de psicodrama, onde são realizadas as sessões terapêuticas e desenvolvidas novas técnicas e abordagens na prática do psicodrama.

Efeitologia: Os efeitos positivos do psicodrama na promoção do autoconhecimento, da expressão emocional e da resolução de conflitos, favorecendo o crescimento pessoal e a melhoria da qualidade de vida.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta psicodramatista; o paciente dramatizador; o facilitador de psicodrama; o pesquisador em psicodinâmica.

Masculinologia: O encenador de conflitos; o terapeuta simbólico; o psicodramatista; o psicoterapeuta.

Femininologia: A encenadora de conflitos; a terapeuta simbólica; a psicodramatista; a psicoterapeuta.

Hominologia: O Homo sapiens psicodramatista; o Homo sapiens dramatizador; o Homo sapiens facilitador; o Homo sapiens pesquisador em psicodinâmica.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de uso de técnicas de psicodrama é a encenação de uma situação de conflito familiar pelo paciente, permitindo-lhe experimentar diferentes papéis e emoções associadas ao contexto vivido.